

Bu kislota ishqor bilan ishlansa suv ajralib chiqadi va indoksil kislota tuzi hosil bo'ladi

Indoksil kislota tuzi

Indoksil kislota tuziga ishqor eritmasi ta'sir ettirilganda karbonat kislota ajralib chiqib, indoksil hosil bo'ladi. Indoksil o'z navbatida oksidlanib ko'k cho'kma indigofera ga aylanadi.

Ko'k indigo (trans shakli)

Indigofera molekulasida qo'shbog' 2 ta indoksil guruppani bog'lab turgani uchun u 2 xil geometrik izomer (siz va trans-shakli) holda mavjud bo'lishi kerak edi, ammo indigofera qaysi usulda olinishidan qat'iy nazar hamma vaqt trans shaklida hosil bo'ladi.

Ko'k indigofera (indigofera tin) 390 °C da suyuqlanuvchi ko'k modda Indigofera odatdagi erituvchilarda kislota va ishqorlarda erimaydi, qizdirilganda anilinda eriydi. Indigofera HNO3 yordamida oksidlanganda qizil modda –izotin hosil bo'ladi. Indigofera suvda erimagani uchun gazlamani bo'yashda avval indigofera *leykoindigofera* ga aylantiriladi.

Sintetik indigofera ko'plab ishlab chiqarilgandan tabiiy indigofera ga ehtiyoj qolmadi. Sintetik indigofera tabiiy indigofera ga qaraganda arzon bo'libgina qolmay toza ham bo'ladi. Indigofera karbonil guruppalar uchun xos bo'lgan reaksiyalarga kirishmaydi, uni bromlab va xlolarlab ishqalanishiga va nur ta'siriga chidamli bo'yoqlar hosil qilish mum-kin. Bunda galogen 5,5 va 7,7 holatlarga joylashadi. Indigofera sulfolanganda 5,5 indogotindisulfokislota hosil bo'ladi, bu kislotaning natriyli tuzi indokarmin deyiladi, u suvda eriydi va ko'k bo'yoq sifatida ishlatiladi. Hozirgi kunda universitetimizda indigofera ning analitik xususiyatlari o'rganilmoqda.

References:

1. Нажмиддинов, Р. Ю., Мелиқўзиева, Г. Қ., Зокиров, М., & Юсупов, И. (2022). Марказий Қизилқум фосфоритларидан таркибида кальций ва магний бўлган концентрланган фосфорли оддий ўғитлар олиш. *Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali*, 2(6), 56-61.
2. Raxmonov, D., & Zokirov, M. (2023). POLISTIROL ASOSIDAGI BETON KOMPOZITSIYALARINI SUV SHIMUVCHANLIK XOSSALARINI O'RGANISH. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 2(1), 21-24.
3. Ғойипов, А., Абдухакимов, Т., & Рахмонов, Д. (2022). ЭРИТМА КОНЦЕНТРАЦИЯСИНИ ҲИСОБЛАШНИНГ ОПТИМАЛ УСУЛЛАРИ. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 416-420.

4. Абдуназаров, Ф. А. (2022). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА НЕФТЯНОГО КОКСА МЕТОДОМ АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ PERKIN ELMER AVIO 200. *Universum: химия и биология*, (11-2 (101)), 37-43.
5. Zokirov, M. (2023). TUPROQ TURLARI VA TUPROQ HOLATINI YAXSHILASH USULLARI. *Yangi O'zbekiston talabalari axborotnomasi*, 1(1), 5-9.
6. Muzaffar, D., Samara, T., & Feruza, B. (2022). RESEARCH OF ORGONOLEPTIC, MICROBIOLOGICAL AND PHYSICO-CHEMICAL INDICATORS OF A NEW TYPE OF VEGETABLE SEMI-FINISHED SAUCES-PASTES. *Universum: технические науки*, (8-3 (101)), 44-48.
7. Нормурадов, И. У., Сабирова, Р. Г. К., & Гойипов, А. Р. У. (2021). ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ. *Universum: технические науки*, (6-3 (87)), 65-69.
8. Соддиков, Ф. Б., Мамаджанов, З. Н., Турсунов, Л. А., & Юлдашева, М. А. (2021). ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИТЕРМА РАСТВОРИМОСТИ ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЫ [20, 0% KCL+ 80, 0% NACL]-NH₄НСО₃-Н₂O. *Universum: технические науки*, (4-4 (85)), 42-45.
9. Гайипов, А. Р., Нормурадов, И. У., & Таджиходжаева, У. Б. (2020). ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ФЕНОЛА СПИРТА НА ПРОЦЕСС ВШИВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФЕНОЛ-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ. *Экономика и социум*, (12 (79)), 457-461.
10. Абдуназаров, Ф. А. (2022). Химический анализ состава местного нефтяного кокса и перспективы применения в сфере производства на основе полученных результатов.
11. Zokirov, M., & Gayipov, A. (2023). METHODS OF PREVENTION OF YOUTH INTERNET DEPENDENCE. *BEST SCIENTIFIC RESEARCH-2023*, 2(1), 83-92.
12. Сайфиддинов, О., Гойипов, А., & Рахмонов, Д. (2022). Композицион фенол-формальдегид смолаларини термик хоссаларини ўрганиш. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(23), 99-102.
13. Qobuljon, A., Ibrohim, R., & Gayipov, A. (2022). METHOD OF DETERMINATION OF FURFURYL ALCOHOL. *Scientific Impulse*, 1(4), 1774-1778.
14. Жалолдинов, А. Б., Соддиков, Ф. Б., Мамаджанов, З. Н., & Турсунов, Л. А. (2021). Исследование распределения химического состава и кальциевого модуля мытого обожженного фосфоритового концентрата Центрального Кызылкума по фракциям. *Universum: технические науки*, (8-2 (89)), 33-36.
15. Xurramatov, A. M., Turdialievich, B. T., & Abdunazarov, F. (2021, October). Numerical Simulation of Fluid Behavior in Ansys. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp.172177).
16. G'oyipov, A., Mamayunusova, M., & Ergasheva, Z. (2022). Qovoq mag 'zining tarkibini tadqiq etish. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(24), 596-599.
17. G'oyipov, A. (2022). Termoplastik poliefirlar ishrirokida modifikatsiyalashning afzalliklari. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(7), 191-197.
18. Zokirov, M., Abdug'aniyev, A., & Yusupova, M. (2022). KIMYOVIY ANALIZ USULLARI ASOSIDA O'SIMLIKDAGI FLAVONOIDLARNI ANIQLASH. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 172-175.
19. Usmonova, Z., Boyturaev, S., Soadatov, A., G'oyipov, A., & Dehkanov, Z. (2018). Processing of calcium nitrate granulated calcium saltpeter. *Scientific-technical journal*, 1(2), 98-105.

20. Azizbek, G., & Muzaffar, D. (2022). Production of polyester based on adipic acid and determination of optimal component ratio of components. *Universum: технические науки*, (7-4 (100)), 43-46.
21. Юсупов, И., Зокиров, М., & Сайфиддинов, О. (2022, October). БИОГОМУС ЎФИТЛАРИ. БИОГОМУСНИНГ ХОССАЛАРИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИ. In *Международная конференция академических наук (Vol. 1, No. 29, pp. 17-24)*.
22. Rakhmonov, D., & Gayipov, A. (2022). STUDY OF COMPOSITION AND CRITICAL PARAMETERS OF DUST FROM LOCAL COTTON INDUSTRY. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 2(9), 77-81.
23. Raxmonov, D., Jo'rayev, M., & Zolkirov, M. (2022). PAXTA SANOATI CHANGLARINING KIMYOVIY TARKIBINI TADQIQ ETISH. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 412-415.
24. Tursunboyevna, Y. N. (2022). USE ADVANCED METHODS IN TEACHING CHEMISTRY. *BEST SCIENTIFIC RESEARCH-2023*, 1(1), 248-252.
25. Yuldasheva, N., Mamajanova, N., Hamroqulova, S., & Mo'minjanov, J. (2023). POLIMER SHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH JARAYONLARINI TAHLIL. *Наука и технология в современном мире*, 2(11), 78-80.
26. Yuldasheva, N., Rahmonova, D., & Jamoliddinova, S. (2023). DIETANOLAMINNI BIOLOGIK AHAMIYATI VA ISHLATILISH SOHALARI. *Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(3), 60-62.
27. Yuldasheva, N., Ikromjonova, D., & Mamasodiqova, N. (2023). AMINO-ALDEGID SMOLALARINI OLISH VA XOSSALARINI O'RGANISH. *Наука и технология в современном мире*, 2(11), 67-70.
28. Yuldasheva, N., Qodirova, M., & A'zamjonova, M. (2023). PAST BOSIMDA METANOLNI SINTEZI UCHUN KATALIZATORLAR. *Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения*, 2(3), 23-25.
1. 29.
29. Пулатов, Х. Л., Турабжанов, С. М., Назирова, Р. А., Турсунов, Т. Т., Мухамедова, Н. К., & Орипова, Д. Р. К. (2018). Исследование сорбционной способности фосфорнокислого катионита. *Universum: технические науки*, (3 (48)), 37-40.
30. Voqiyeva, H., Yusupov, I., & Zokirov, M. (2023). TARKIBIDA OLTINGUGUR TUTGAN ORGANIK BIRIKMALARNING TIBBIYOTDA ISHLATILISH. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 1(4), 74-79.
31. Ergashev, S., G'oyipov, A., & Alimuxamedov, M. (2022). Kompozitsion fenol-formaldegid oligomerlarining tarkibini nefelometrik usulda o'rganish. *Science and innovation*, 1(A5), 424-430.
32. Зокиров, М. (2022). ЁШЛАРНИНГ ИЗЛАНИШЛАРИНИ ҚЎЛЛАБ ҚУВВАТЛАШ ИЛМИЙ ПЛАТФОРМАСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 107-110.
33. Юсупов, И., Абдуғаниева, З., & Зокиров, М. (2023). СВОЙСТВА РЕДУКТОРНОГО СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА И ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ ТРЕБОВАНИЯ. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 2(2), 56-59.